

NOTARIUSNING KASB ETIKASI

Qalandarov Doniyorbek Ulug`bek o`g`li

Toshkent Davlat Yuridik Universiteti

Davlat boshqaruvi huquqi magistranti

E – mail: qalandarovdoniyor88@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada notariuslar o`z faoliyatida rioya qilishi zarur bo`lgan axloq qoidalarining ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, notarius faoliyatida kasb etikasining o`rni, huquq va kasb etikasi tushunchalari, xorij tajribasi, mazkur faoliyatni tartibga solib turuvchi normativ – huquqiy hujjatlar haqida ham so`z boradi. O`rganish natijasida notarius o`z faoliyatida e`tibor berishi lozim bo`lgan taklif va tafsiyalar berib o`tilgan.

Kalit so`zlar: notarius, kasb etikasi, huquq etikasi, axloq, mas`uliyat, kasbga sadoqat, mehnatsevarlik, kasbga tayyorgarlik.

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется важность этических правил, которые нотариусы должны соблюдать в своей работе. Также обсуждается роль профессиональной этики в деятельности нотариуса, понятия права и профессиональной этики, зарубежный опыт, правовые документы, регулирующие эту деятельность. В результате исследования были даны предложения и пояснения, на которые нотариусу следует обратить внимание в своей работе.

Ключевые слова: нотариус, профессиональная этика, юридическая этика, этика, ответственность, верность профессии, трудолюбие, подготовка к профессии.

ANNOTATION

This article analyzes the importance of ethical rules that notaries must follow in their work. Also, the role of professional ethics in the activity of a notary, the concepts of law and professional ethics, foreign experience, and legal documents regulating this activity are discussed. As a result of the study, suggestions and explanations were given that the notary should pay attention to in his work.

Key words: notary, professional ethics, legal ethics, ethics, responsibility, loyalty to the profession, hard work, preparation for the profession.

Kirish

"Etika" atamasi yunoncha ildizlarga ega bo`lib, axloqiy xulq-atvor standartlari tizimi hisoblanadi hamda odamlarning bir-birlari bilan bo`ladigan munosabatlarida foydalanilgan.

Jamiyat hayotining tez sur`atlarda rivojlanib borishi shaxslararo munosabatlarni tartibga solishning yangicha yondashuvlarini talab qiladi. Bu esa yuridik soha vakillarining kasbiy bilim va ko`nikmalari, ularning shaxsiga xos xususiyatlari, shuningdek, odob – axloq, kasb etika me`yorlariga qay darajada rioya etilishi bilan bog`liq. Shaxslarga xos xususiyatlar turlicha ekanligidan kelib chiqqan holda, yuridik soha vakillaridan, xususan, notariuslardan nafaqat huquqiy bilimlarni, balki psixologik bilimlarga ega bo`lishni, shaxslar bilan kirishiladigan turli huquqiy munosabatlarda rioya etilishi zarur bo`lgan xulq – atvor me`yorlari hamda muloqot madaniyatini yuksaltirishni ham talab etadi. O`z vakolatiga kiritilgan masalalarga doir yuridik xizmatlarni ko`rsatishda, notariuslarning yuksak saviyali, qat`iyatli va xulq – atvor qoidalarga rioya qilishi muhim ahamiyat kasb etadi. Shu maqsadda, notarial Palata tomonidan maxsus “kasb etikasi” qoidalari ishlab chiqilgan.

Kasbiy etika – jamiyatdagi muayyan kasb egalarining obro`sinini, qolaversa sha`nini himoya qiladigan xulq – atvor normalari majmuasidir. Mazkur tushuncha muayyan bir soha faoliyatiga tegishli bo`ladi hamda xizmat vazifalarini vijdonan, og`ishmasdan, odilona bajarishga xizmat qiladi. Bevosita, notariat idoralari xodimlari uchun ham kasb etikasi – ular faoliyatining muhim qismi hisoblanadi.

Asosiy qisim

Notariat fuqarolarning huquq va manfaatlarini himoya qiladigan, malakali yuridik yordam ko`rsatadigan, huquqiy nizolarni qonuniy va ishonchli tarzda hal qiladigan institut hisoblanadi. Jamiyatda yangicha ijtimoiy munosabatlarning paydo bo`lishi ham notariuslarga turli xil vazifa va majburiyatlar yuklaydi. Mazkur ijtimoiy munosabatlarni qonun yo`li bilan tartibga solish maqsadida turli xil normativ – hujjatlar qabul qilinmoqda. Mazkur munosabatlarni tartibga solib turuvchi eng asosiy hujjat, 1996 - yil 26 - dekabrda qabul qilingan "Notariat to`g`risida"gi qonun hisoblanadi. Mazkur qonunning 3 – moddasida, notariuslar Adliya vazirligi huzuridagi oliy malaka komissiyasi majlisida – o`z zimmasiga yuklatilgan vazifalarni vijdonan bajarish, O`zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlariga rioya qilish¹ mazmunidagi qasamyodini qabul qilgach lavozimiga kirishadi. Aynan mazkur norma mamlakatimizda qonun ustuvorligini ta`minlash, fuqarolarning huquq va manfaatlarini ishonchli himoya qilish hamda malakali yuridik yordam ko`ratish kabi vazifalarni amalga oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, notarius hamda fuqarolarning xavfsizligini ta`minlash maqsadida notarial amaliyotda vujudga kelayotgan dolzarb masalalarni videokonferensiyalar tashkil etish orqali muhokama qilishni nazarda tutuvchi doimiy seminar mashg`ulotlarini o`tkazib borish amaliyotga keng joriy etilgan².

Albatta, notarial idorada nafaqat oliy ma`lumotli, balki ma`naviy-axloqiy jihatdan benuqson kadrlar ish bilan ta`minlanishi kerak. Shuning uchun ishga qabul

¹ <https://lex.uz/ru/docs/-54458>

² O`zbekiston Respublikasi Prezidentining "Nizolarning oldini olishga qaratilgan institut sifatida notariat tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlarito`g`risida" Qarori, 25.05.2018 yildagi PQ-3741-son.

qilish masalasiga maksimal darajada e'tibor qaratish lozim. Agar bu muammo shaffoflik asosida hal etilsa, bu fuqarolar o'rtasida notariusning nufuzini oshirishga yordam beradi. Zamonaviy notarius uchun ham keng fikrlilik va tegishli huquqiy kompetentsiya yetarli bo'lishi - uning yuksak ma'naviy talablarga javob berishi kerak bo'lgan shaxsiy fazilatlari katta rol o'ynaydi. Universitet devorlarida bunday talablarni shakllantirishga katta e'tibor qaratish lozim.

Notariuslar koryerasida etika qoidalari, muloqot qila olish qobiliyati muhim ahamiyat kasb etadi. Notariuslar nafaqat notarial harakatlarni amalga oshirish vaqtida, balki kundalik hayotda ham yuristlarga xos axloq normalariga rioya etishlari talab etiladi. Notariat ishida huquqiy ishonchni, shaffoflikini, hisobdorlikini ta'minlashda kasb etikasi muhim ahamiyatga ega. Kasb etikasi qoidalari har bir notariusning ongi va e'tiqodida bo'lishi, bir so'z bilan aytganda, notariusning hayot tarzi va faoliyatiga aylanishi kerak. Chunki, mazkur tushuncha notariusning qadr – qimmatini va davlatda mavjud qonuniylikning holatiga xalqning ishonchini saqlashga xizmat qiladi. Notarius o'zining kasbiy faoliyati orqali huquqiy tartibni himoya qiladi, qonuniylik va adolatlilikka hissa qo'shadi.

Adliya vazirligi huzuridagi notarial Palata tomonidan ishlab chiqilgan “kasb etikasi” qoidalari, “Xalqaro notariuslar ittifoqi notarial deontologiyasining asosiy tamoyillari” nomli xalqaro hujjatga asoslanadi. Mazkur hujjat butun dunyoda mazkur soha vakillarining kasbiy xulq – atvor qoidalarini taminlashda asosiy manba bo'lib xizmat qiladi. Unga ko'ra, har bir notarius o'z ishida hujjatning asosiy qoidalariga rioya qilgan holda, yuzaga kelgan vaziyatni to'liq, mustaqil baholaydi va vijdonan yondashadi. Murakkab vaziyatlarda notariuslar hamkasblaridan maslahat olishlari yoki notarial Palataga murojaat qilish orqali tegishli tavsiyalar olishi mumkin bo'ladi.³

Notariat instituti rivojlanib borgani sari uning axloqiy jihatlari ham rivojlanib bordi. Notariuslarning axloqiy me'yorlarini tartibga solishda 1995 –

³ CODE OF NOTARY ETHICS. (Notariusning etika kodeksi 3-modda)

yilda qabul qilingan Yevropa notarial faoliyat kodeksi muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu Kodeks bitimlar, savdo operatsiyalarining, odamlar va ularning kapital harakati ko'payishi tufayli qabul qilindi. Bularning barchasi iste'molchilarga kafolatli yordam ko'rsatish imkoniyatini yaratib berdi.⁴ Notariuslar o'z bilimi va xulq – atvori bilan mijozlarning ishonchini oqlashi kerak zarur. Notariuslar xorijiy tillarni va nafaqat mamlakatimiz qonunchiligidagi normalarni, balki o'z sohasiga doir xalqaro qonun hujjatlari bilan ham tanishib borishi talab etiladi. Chunki, mijozlar sonining ko'p bo'lishi, ko'proq xizmat ko'rsatish orqali ko'proq daromadga ega bo'lish imkonini beradi. Notariuslar mijozlarning manfaatlarini qonunlar va notarial faoliyatning qadr – qimmatiga mos keluvchi vositalar bilan himoya qiladi. Ular faqat qonunda nazarda tutilgan asoslar mavjud bo'lgan holatlardagina, o'z vakolatlariga kiruvchi vazifalarni bajarishdan voz kechishlari mumkin⁵. Notariuslar o'z faoliyatlari uchun qonun hujjatlariga muvofiq javobgar bo'ladilar. Notariuslar notariat idoralarning obro'siga, qolaversa mavjud qonunchilik tuzumining holatiga putur yetkazmasligi zarur.

Notariat etikasi quyidagi tamoyillarga asoslanishi kerak;

1. Kasbiy tayyorgarlik.

Notariuslar o'z zimmasiga yuklatilgan vazifalarni malakali va yetarli darajada tayyorgarlik ko'rgan holda, maslahat berish, qonunlarni sharhlash va qo'llash, notarial ishlar bo'yicha aniq bilimlarga ega bo'lish va kasbiy standartlarga muvofiq bo'lish kabi muhim funksiyalarini bajarishlari shart. Notariuslar o'zlarining professional faoliyati davomida nafaqat kasbga doir, balki yuz berayotgan siyosiy - huquqiy yangiliklardan xabardor bo'lishlari talab etiladi.

2. Notariuslar va boshqa davlat organlari bilan munosabatlar.

⁴ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОТАРИУСА / Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021

⁵ M maraimova M.G. Notariat. O'quv qo'llanma. – Toshkent, TDYU nashriyoti, 2018a.

Notariuslar o'z hamkasblariga nisbatan o'zaro hurmat, hamkorlik va hamjihatlik ruhida faoliyat yuritishlari, o'zaro fikr almashish, xizmat ko'rsatish va maslahat berishlari shart. Notariuslar o'z hamkasblari yoki boshqa davlat organlari xodimlarining obro'-e'tiboriga putur yetkazmasligi kerak. Notariuslar kasbiy ta'lim dasturlarida ishtirok etish orqali o'z bilimlari va tajribasini doimiy oshirib borishi hamda to'plangan tajribalarni boshqa hamkasblar bilan baham ko'rish orqali ular faoliyatini yaxshilashda imkon qadar ishtirok etishlari kerak. Notariuslar boshqa kasbiy organlari bilan har qanday hamkorlikni kengaytirishlari, ularga o'z vazifalarini samarali bajarishlarida ko'maklashishi shart, shuningdek, bir butun sifatida kasb doirasidagi mas'uliyatni o'z zimmasiga olishga va o'zlariga yuklangan vazifalarni bajarishga tayyor bo'lishlari kerak. Notariuslar kasbiy organning a'zosi sifatida o'z vakolatlari va majburiyatlarini doimiy va samarali amalga oshirib, notariuslar o'rtasida hamjihatlik ruhini qaror toptirgan holda o'z xizmatlarini xolislik bilan ko'rsatishi shart⁶.

3. Ommaviylik

Agar qonunda boshqacha tartib nazarda tutilmagan bo'lsa, notariuslarga o'z mavqei yoki kasbiy qobiliyatlari to'g'risidagi har qanday shaxsiy yoki shu shakldagi yakuniy ta'sirga ega bo'lgan har qanday reklama bilan shug'ullanishi taqiqlanadi. Ruxsatnoma professional organlar tomonidan qo'zg'atilishi mumkin bo'lgan yoki har qanday holatda, notariuslar o'rtasidagi tenglik printsipi asosida tartibga solinadigan qat'iy ma'lumotga ega bo'lgan guruh reklama vositalariga taqdim etiladi.

4. Notariuslarni tanlash

Qonunda aniq nazarda tutilgan hollar bundan mustasno, notarius tanlash erkinligi barchaga tatbiq etiladi. Notariuslar o'zlarining xolislik burchini bajarish uchun notariusni erkin tanlashiga bevosita yoki bilvosita ta'sir ko'rsatadigan har qanday harakatlardan tiyilishlari talab etiladi.

⁶ International Union of Notaries

5. Notarial xizmatlarning shaxsiy jihati

Notariusning professional xizmati, albatta, mijozlar bilan shaxsiy ishonch munosabatlarini asosida vujudga keladi. Notariuslar, agar ular ko'rsatilayotgan xizmatning shaxsiy xususiyatlariga hech qanday ta'sir ko'rsatmasa, yordamchilarni ishga olishi mumkin. Notariuslar har doim tomonlarning shaxsini va ular muomalaga layoqatini tekshirishlari kerak.

6. Xolislik va mustaqillik

Notariuslar o'z kasbiy majburiyatlarini bajarishda xolislik va mustaqillik asosida, mijozlarga nisbatan har qanday kamsitishlardan qochishlari kerak. O'z xizmat vazifalarini bajarayotganda manfaatdor tomonlarning tegishli manfaatlarini muvozanatlashtirishi va faqat ikkala tomonni himoya qilish maqsadi bilan yechim izlashlari kerak.

7. Mehnatsevarlik va mas'uliyat

Notariuslar o'z vazifalarini bajarishda kreativlik bilan harakat qilishlari kerak, ya'ni ular o'zlari javobgar bo'lgan oddiy huquqiy protseduraning barcha jihatlarini hisobga olgan holda faoliyat yuritishi kerak. Shuningdek, tomonlarga o'z ko'rsatmalarining mumkin bo'lgan oqibatlarini haqida xabardor qilishi va maslahat berishi kerak. Notariuslar taraflarga qabul qilingan qarorlarning o'zaro muvofiqligini va dalolatnomaning yuridik kuchidan xabardorligini ta'minlash uchun so'ralgan yoki zarur bo'lgan har qanday tushuntirishlarni taqdim etishlari shart.

Xulosa

Bugungi jadallik bilan takomillashib boruvchi huquqiy tizim sharoitida jamiyat hayotida mulkiy munosabatlarning tobora rivojlanib borishida ushbu munosabatlarga qonuniy tus berish vakolatiga ega bo'lgan notariuslarning faoliyati naqadar muhimligini hayotning o'zi isbotlab bermoqda. Notariuslar va notarial faoliyatni amalga oshirishga vakolatli mansabdor shaxslarning huquqiy maqomi hamda ular faoliyatining asosiy yo'nalishlari Respublikamiz qonunchiligi bilan

mukammal ishlab chiqilgan bo‘lsa-da, mavjud huquqiy tizimning tubdan isloh qilinishi Notariat institutini zamon talabiga javob bermaydigan taraflari borligini e’tirof etish lozimligini ko‘rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Nizolarning oldini olishga qaratilgan institut sifatida notariat tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlarito‘g‘risida” Qarori, 25.05.2018 yildagi PQ-3741-son.
2. CODE OF NOTARY ETHICS. (Notariusning etika kodeksi)
3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОТАРИУСА / Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2021
4. M maraimova M.G. Notariat. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent, TDYU nashriyoti, 2018a.
5. International Union of Notaries

Internet resurslari:

1. <https://www.lex.uz>
2. <https://demokrat.uz/>
3. www.nationalnotary.org

